

УДК 316.74:37.015.311

Т. В. Зверко

СТУДЕНТ У ПОЛІ ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ

В статті представлений узагальнений досвід авторки та науковців Народної української академії у дослідженні впливу освіти, в тому числі закладу вищої освіти на формування та розвиток особистості студента.

На основі аналізу матеріалів соціологічних досліджень, проведених за участі авторки, та висновків власних наукових розробок визначені характеристики студента як суб'єкта, що навчається та на певному рівні використовує свій діяльнісний потенціал у формуванні громадянського суспільства. Розкрито роль студентського самоврядування в розвитку особистості студента як агента соціальних перетворень. Визначені особливості практик дозвілля студентської молоді та їх тенденції. Обґрунтовано, що студентство потенційно володіє тими характеристиками, які надають йому можливості ефективно конструювати не тільки індивідуальні освітні траєкторії, але й кар'єрні позиції.

Ключові слова: студент, розвиток особистості студента, освітні практики, громадянська позиція, соціальна активність, практики дозвілля, кар'єрні позиції.

Зверко Т. В. Студент в поле образовательных возможностей

В статье представлен обобщенный опыт автора и ученых Народной украинской академии в исследовании влияния образования, в том числе учреждения высшего образования на формирование и развитие личности студента.

На основе анализа материалов социологических исследований, проведенных при участии автора, и выводов собственных научных разработок определены характеристики студента как субъекта, который обучается и на определенном уровне использует свой деятельностный потенциал в формировании гражданского общества. Раскрыта роль студенческого самоуправления в развитии личности студента как агента социальных изменений. Определены особенности досуговых практик студенческой молодежи и их

тенденції. Обосновано, що студентство потенціально володіє тими характеристиками, які дають йому можливість ефективно конструювати не тільки індивідуальні освітні траєкторії, а й кар'єрні позиції.

Ключеві слова: студент, освіта, розвиток особистості студента, громадянська позиція, соціальна активність, дозвілля, кар'єрні позиції.

Zverko Tamara. Students within the area of educational opportunities

The article deals with the combined experience of the author and scientists of the Peoples Ukrainian Academy in the research of educational influence, including that of a higher educational establishment, on students personality formation and development.

Based on the analysis of sociological research materials, conducted with the authors participation, and also based on conclusions of own scientific developments, the characteristics of students as studying subjects who use their activity potential on some level while developing a civil society, – have been determined. The role of student self-governance in the development of a students personality as an agent of social changes has been disclosed. Peculiarities of student youths leisure practices and their trends have been determined. Studentship has been explained to potentially own such kinds of characteristics, which provide an opportunity to construct effectively not just individual educational trajectories, but also career positions.

Key words: student, education, student personality development, citizenship, social activity, leisure activities, career positions.

Нова глобалізована архітектура освіти конструюється в площині злиття академічних моделей, їх міксування, що, безперечно, зумовлює появу нових конфігурацій, які впливають на сучасний освітній контекст, його зміст та траєкторії розвитку у вищій школі. Ці конфігурації вибудовують відповідні форми освітнього поля студентів як результату багатьох взаємодій, з її специфічними нормами та цінностями, що часто локалізуються на рівні, який не піддається впливу. І цілком логічно постають питання: у яких напрямках змінюється за характером академічна діяльність студента; як відбувається взаємовплив «старої» та «нової» орієнтацій і яке місце в цьому посідає особистість

студента, що наділена атрибутивним набором знань і вмінь; як відбувається «входження» зовнішнього, соціального у внутрішнє, присвоєння культури тим, хто навчається, «референтація» освітнього простору.

В ракурсі соціологічної інтерпретації можливостей освіти для розвитку студентів, представленої у наших статтях за останнє десятиріччя, означена проблема заслуговує на узагальнюючий аналіз. Це дозволить визначити та осмислити ті особливості освітнього поля, які конструюють навчальні траєкторії, впливають на ступінь соціальної активності студента.

Одночасно слід зауважити, що особливий інтерес для такого аналізу являють дослідницькі розвідки Народної української академії¹, які стали основою для виміру тих реперних точок освітнього, соціального та особистісного полів, у яких розвивається студент як особистість, конструює своє професійне майбутнє.

Звернімося до блоку питань, який пов'язаний з вивченням студента як суб'єкта, що навчається [1, с. 361–377]. Як виявилось, для значної частини українських студентів освіта – це безперервний процес індивідуального самовдосконалення (43,1%), що свідчить про зміну уявлень студентів про освіту (від фіксованого до його реальних динамічних аспектів). Очевидно, акценти зміщуються від соціально значущого образу освіти до особистісно значущого.

Для сьогоднішніх студентів процес навчання виступає єдністю професіоналізованих (61,0%), світоглядно-освітніх (52,2%), когнітивних (51,1%) цілей, а також розвитку соціальних мереж і накопичення

¹ Соціологічні дослідження, що проведені Лабораторією проблем вищої школи Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»: «Студент XXI ст.: соціальний портрет на тлі суспільних трансформацій» (2006–2009 р.) – (n = 2775); «Якість професійної підготовки випускників харківських ВНЗ в оцінках роботодавців» (2011 р.) – (n = 105); «Впровадження ідеї безперервної освіти: освітні практики» (2013 р.), (n = 105); «Проблеми професійного вибору й зайнятості молоді на регіональному ринку праці» (2014 р.) – (n = 950); «Розвиток громадянського суспільства» (2014 р.) – (n = 1119); «Вивчення карерно-професійних орієнтацій випускників ХГУ «НУА» та роль вузу в їхньому формуванні» (2015 р.) – (n = 312).

соціального капіталу (49,7%). Стало очевидним, що очікування від навчання конструюються студентами в площині того, що ЗВО дасть їм високий рівень загальнотеоретичної підготовки (середній бал 3,2 за 4-х бальною шкалою), навички спілкування (3,2), високий рівень спеціальної підготовки (3,1), практичні навички й уміння (3,1) та ін. Позитивним убачається включення видів діяльності, навичок, якостей, які можуть впливати на конструювання освітньої траєкторії.

Слід зауважити, що сучасний освітній контекст потребує динамічності та різновекторності цих траєкторій, у тому числі як на рівні формальної, так і неформальної освіти.

Важливою характеристикою студентства, на нашу думку, виступає рівень реалізації його діяльнісного потенціалу в процесі становлення громадянського суспільства, що було розглянуто нами в статті «Громадянська позиція молоді: досвід Народної української академії у дослідженні проблеми» [2]. Обґрунтовано, що студентська молодь потенційно володіє тими характеристиками (соціальна активність, динамізм, конструктивність, інноваційність мислення, розвинуте почуття відповідальності, самостійність у прийнятті рішень тощо), які надають їй можливості ефективно впливати на темпи й напрямки соціально-політичних процесів. Особливо виокремлені проблеми щодо прояву з боку молоді громадянської самосвідомості та поведінки. Це дозволило акцентувати увагу на нових аспектах у вивченні питання про формування громадянських позицій молоді, актуалізуючи необхідність розвитку виховного потенціалу громадських молодіжних об'єднань, активного включення молоді в різні сфери суспільної життєдіяльності, зростання ролі ЗВО як центрів підготовки спеціалістів з активною громадянською позицією [2, с. 105].

Ще один блок питань, пов'язаних із соціальною активністю студентства, розглядом його як суб'єкта та об'єкта соціальних відносин, посідає особливе місце в зоні нашої уваги. На основі вивчення проблемно-ціннісної орієнтації студентського самоврядування [3] ми дійшли висновку, що студенти в молодіжних організаціях набувають соціально та професійно важливі навички: прийняття самостійних рішень, проєктування власної діяльності, позитивної самореалізації.

Як свідчать освітні практики, майже 30% студентів беруть участь в організації факультетських та університетських заходів, до 20% – в роботі клубів за інтересами, стільки ж – в роботі органів студентського самоврядування [3, с. 92]. Очевидно, що студентське самоврядування визнається студентами важливим елементом розвитку лідерської поведінки. Проте на практиці самоврядування на рівні вишу часто бюрократизується, а студенти виконують роль пасивного наглядача. Тож завдання ЗВО – включення у соціально значущу, формуючу та розвивальну діяльність кожного студента, що допоможе йому проявитися як особистість.

З нашої точки зору, в характеристиках сучасного студента не можна було обминути розгляд практик дозвілля, які є достатньо значущими для розвитку внутрішнього світу особистості, її творчої спрямованості.

Нами виявлено, що дозвілля студентів стало різномірним, еkleктичним – як за цілями, так і за змістом. Дослідження проблеми за допомогою емпіричних даних показало посилення тенденції «одомашнювання» дозвілля (одноманітність, монотонність, відхід від активних форм дозвілля, розважальна спрямованість) [4, с. 103], і слід додати, явне зміщення інтересів у бік занурення у цифровий контент. Отже, практики дозвілля студентської молоді детермінуються, як ми відзначили [4, с. 106], по-перше, потребами, інтересами, вміннями самої людини, по-друге, характером соціокультурного середовища, в тому числі вишу. Цим практикам притаманні певні протиріччя: одні мають позитивну спрямованість і ведуть до культурного збагачення через культурно-освітній простір навчального закладу, інші – мають негативний потенціал, збіднюють дозвілля.

Одночасно розглянуті нами зони отримання освіти, включення у суспільно-політичну та дозвіллеву практики студентів мають безпосередній зв'язок з професійною самореалізацією, кар'єрними планами. Тому цілком логічно, що в площину нашого аналізу вилетене дослідження кар'єрного капіталу випускників Народної української академії [5], яке допомогло визначити конструкти побудови професійного сценарію не тільки випускників, але й студентів у процесі профе-

сійної соціалізації у ЗВО, врегулювати інноваційні механізми само-реалізації і самопроскування.

Важливим моментом для наших узагальнень стало виокремлення пріоритетних для конструювання кар'єри позицій. Серед значущих для кар'єрного капіталу елементів названі: впевненість у собі (82,5%), самореалізація (71,5%), гарна освіта з наступною престижною кар'єрою (71%), упевненість у майбутньому (64,7%), вдосконалення себе як особистості й розвиток своїх здібностей (63,5%) [5, с. 110]. Ці дані свідчать про високий рівень зацікавленості в самовдосконаленні для підвищення професійних навичок.

Звернімо увагу на те, що домінантними професійними та особистісними якостями, які формуються в освітньому полі, визначені навички самоорганізації, самопрезентації; уміння здійснювати пошук, аналізувати й узагальнювати інформацію; цифрова компетентність; комунікабельність; практичні навички зі спеціальності; здатність і готовність учитися; спрямованість на результат; зацікавленість у роботі, що, на нашу думку, демонструє знання і розуміння змісту вискоефективної роботи.

Проведений аналіз наукових напрацювань автора щодо освітніх можливостей розвитку студента дозволяє характеризувати їх у ракурсі різновекторних змінних, які впливають на процес формування й розвитку сучасного студента. Переформатування соціального, освітнього полів призводить до зміни особистісного поля. Це виявляється в навчальній, соціально значущій, професійній, дозвіллевій діяльності, в соціальній творчості. І в цих напрямках розгортається (або гальмується) проактивна позиція значної частини сучасних студентів. Інше питання, чи всі вони вписуються в нові параметри соціального простору, в нові парадигми освіти.

Як показує досвід досліджень розглянутої нами проблематики, використання їх може бути орієнтиром для подальших наукових розвідок та мати практичну значущість щодо діагностування впливів освітнього поля на конструювання індивідуальної траєкторії студента, адже сучасний освітній процес соціально значущий, як ніколи; необмежений у часі та просторі; технологічно різноманітний.

Список літератури

1. Студент ХХІ века: социальный портрет на фоне общественных трансформаций : монография / Нар. укр. акад.; под общ. ред. В. И. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2010. – 408 с.
2. Зверко Т. В., Овакимян О.С. Гражданская позиция молодежи: опыт Народной украинской академии в исследовании проблемы / Т. В. Зверко, О. С. Овакимян // Ученые записки НУА. – Харьков: Изд-во НУА, 2016. – Т. 22. – С. 94–106.
3. Зверко Т. В. Проблемно-ценностная ориентация студенческого самоуправления / Т. В. Зверко // Вчені записки Харк. гуманіт.ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків : Вид-во НУА, 2009. – Т. 15. – С. 87–95.
4. Зверко Т. В. Досуговые практики молодежи в контексте теории практик / Т. В. Зверко // Вчені записки Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків : Вид-во НУА, 2011. – Т. 17. – С. 279–284.
5. Зверко Т. В., Топчий Т. В. Карьерный капитал выпускника вуза: сильные стороны и направления развития / Т. В. Зверко, Т. В. Топчий // Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – Т. 23. – С. 106–112.

References

1. Student XXI veka: sotsial'nyy portret na fone obshchestvennykh transformatsiy: monografiya [Student of the XXI century: a social portrait on the background of social transformations: monograph] / Nar. ukr. akad.; pod obshch. red. V. I. Astakhovoy. – Khar'kov : Izd-vo NUA, 2010. – 408 p.
2. Zverko T. V., Ovakimyan O. S. Grazhdanskaya pozitsiya molodezhi: opyt Narodnoy ukrainiskoy akademii v issledovanii problemy [The civic position of youth: the experience of the People's Ukrainian Academy in the study of the problem] / T. V. Zverko, O. S. Ovakimyan // Uchenyye zapiski NUA [Scientific notes of the PUA]. – Khar'kov : Izd-vo NUA, 2016. – Vol. 22. – pp. 94–106.
3. Zverko T. V. Problemno-tsennostnaya oriyentatsiya studencheskogo samoupravleniya [Problem-value orientation of student self-government] / T. V. Zverko // Uchenyye zapiski Khar'k. gumanit.un-ta «Nar. ukr. akad.» [Scientists notes Khark. humanities.un-tu «Nar. ukr. acad. »]. – Khar'kov : Izd-vo NUA, 2009. – Vol. 15. – pp. 87–95.
4. Zverko T. V. Dosugovyie praktiki molodezhi v kontekste teorii praktik [Leisure practices of youth in the context of practice theory] / T. V. Zverko // Uchenyye

zapiski Khar'k. gumanit. un-ta «Nar. ukr. akad.» [Scientists notes Khark. humanities.un-tu «Nar. ukr. acad. »]. – Khar'kov : Izd-vo NUA, 2011. – Vol. 17. – pp. 279–284.

5. Zverko T. V. Kar'yernyy kapital vypusknika vuza: sil'nyye storony i napravleniya razvitiya [Career capital of the graduate of the university: strengths and directions of development] / T. Zverko, T. Topchiy // Uchenyye zapiski Khar'kovskogo gumanitarnogo universiteta «Narodnaya ukrainskaya akademiya» [Scientists notes of Kharkiv Humanities University “People’s Ukrainian Academy”] / [redkol.: V. I. Astakhova (glav. Red.) I dr .]. – Khar'kov: Izd-vo NUA, 2017. – Vol. 23. – pp. 106–112.